

«DÁWLETYARBEBK» DÁSTANINDA GÓNERGEN SÓZLER

Kadirniyazova Biybijamal

Qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakulteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561503>

Annotaciya: Maqalada «Dáwletyarbek» dástanı tilindegi gónergen sózler úyrenilgen.

Tayanış sózler: leksika, sózlik quram, turkologiya, til tariyxı, xalıq awızeki dóretpeleri, gónergen sózler, arxaizmler hám tariyxıy sózler.

Аннотация: В статье рассматриваются устаревшие слова в языке эпоса "Dáwletyarbek"

Ключевые слова: лексика, словарный состав, тюркология, история языка, устное народное творчество, архаизмы и исторические слова.

Abstrac: The article examines archaic words in the language of the "Dáwletyarbek" epic.

Keywords: lexicon, vocabulary, Turkology, language history, folklore, archaisms, archaisms, and historical words.

Turkologiya iliminiń eń tiykarǵı hám áhmiyetli waziypalarınıń biri milliy adebiy tildiń qalipleniw hám rawajlanıw basqıshların izertlew bolıp tabıladı. Milliy ádebiy tildiń rawajlanıw tariyxın izertlew hám onıń basqıshların anıqlaw ushın jazba estelikler menen bir qatarda xalıq awızeki dóretpeleriniń ásirese dastanlardıń til ózgesheliklerin, sózlik quramınıń tariyxıy qatlamların tereń úyreniw úlken áhmiyetke iye.

Qaraqalpaq til biliminde qaraqalpaq milliy ádebiy tiliniń tariyxın izertlewge arnalǵan sanawlı jumıslar ǵana ushırasadı. Bul tarawda prof. D.S.Nasirovtıń qaraqalpaq tiliniń dialektleriniń faktlerin ayyemgi jazba derekler menen salıstırmalı aspekte islegen jumıslar, akad. H.Hamidovtıń eski turkiy jazba estelikleriniń qaraqalpaq tiline qatnası hám qaraqalpaq jazba estelikleriniń tilin izertlew baǵdarında júrgizilgen shıǵarmaları tilin házirgi qaraqalpaq tili menen salıstırıp kóriw baǵdarında islegen jumısları bar.

Folklorlıq dóretpelerdiń til ózgesheliklerin izertlew túrkiy xalıqlarda 50 – jıllardan baslap qolǵa alına basladı. Bul dáwirde xalıq dástanlarınıń til ózgeshelikleri, sonday-aq folklorlıq dóretpelerdiń hár qıylı janrlarınıń tili tuwralı ilimiy izertlewler alıp barıldı [1].

Biz maqalada qaraqalpaq til biliminde ele qolǵa alınbay atırǵan folklorlıq dóretpelerdiń til ózgesheliklerin konkret bir dástan misalında izertlewdi aldımızǵa maqset etip qoydıq hám bul ushın qaraqalpaq xalqınıń qaharmanlıq dástanı «Dáwletyarbek» dástanın tańladıq. Ol qaraqalpaq xalqınıń folklorlıq dóretpeleriniń ishindegi eń ájayıp dóretpeleriniń biri bolıp esaplanadı.

«Dawletyarbek» dástanı tilinde sırttan kirgen sózlerden basqa sol waqtlardaǵı xalıq turmısına baylanıslı bir qansha sózlerdi ushıratamız. Hár qanday konkret tildiń házirgi jaǵdayına sıpatlama beriw ushın onıń tariyxına, ondaǵı tariyxıy ózgerislerge itibar beriw kerek. Sonda ǵana, biz tildiń házirgi rawajlanıwınıń dárejesi tuwralı keńirek múmkinshilikke iye bolamız [2]. Turmıstıń hár túrli tarawlarına baylanıslı gónergen sózlerdi «Dáwletyarbek» dástanı tilinde de ushıratamız. Házirgi tilimiz ushın gónergen sózler sıpatında tán alınǵan bul sózler dástan tilinde olardıń sol dáwirlerde aktiv baylanısta bolǵanınan derek beredi. Gónergen sózler dástan tilinde hár qıylı atamalardı bildiriw ushın jumсалǵan. Dástan tiliniń leksikalıq quramında xalıqtıń tariyxıy rawajlanıwınıń ayırım basqıshlarında ónimli jumсалıp, soń qollanıw órisin taraytqan gónergen sózler de belgili muǵdarda ushırasadı. Mısallar:

Tađı kóp tawsipi biyesap kannı,
 Bir shahardıń ózi seksen mıń sanı,
 Altı mıń altı yuz **bazzaz** dúkanı,
 Tórt mıń meshit, bes mıń tilleri bardur. (42-bet)
Bazzaz – gezleme satıwshı kásip iyesi.

Ziyaratqa barar Hákim atağa,
 Nazır, niyaz berip tilek aytmağa. (43-bet)

Postını ekidur, **tumađı** tórtbur,
 At qılınan kiygen tonları bardur. (43 - bet)

Postın, tumaq – kiyim atamaları .
 Emiranlı qılısh, qara dashlısı,
 Dasturxanda shórek ham ashlısı. (44 - bet)

Biziń jurttıń **xanı** biyi amandur,
 Kelse basqı táwip keter beglerin,
 Bedew minip mártler maydana kirip,
 Xanı, xanzadańdı tutar begleriń (46-bet)

Patsha amir qıldı. (33-bet)
Zıdangá saldı. (33-bet).

Daryanıń bul yuzın Mańıt diyerler,
 Atlas tonı, **bakir shekman** kiyerler (43-bet)

Shar ayna **tubılğa**, qulshıq **sawıtlı**,
 Islam dep shabisqan sherleri bardur (43-bet)
Sawıt, dubılğa – askeriy kiyim atamaları .
Tubılğa – dubılğa sóziniń fonetikalıq ózgergen forması.

Qarađay **nayzalı**, tutqalı bawlı,
 Alma kóz bedewli, turman túzewli. (46-bet)

Sarkarda asker baslı emish,
 Ashıq kewil jomart emish (29-bet)
Nayza – askeriy qural, *sarkarda* – askeriy lawazım.

Maskapshını sańa **múhirdar** etip,
 Lalawlatıp keter bar kún beglerim. (47-bet)
Maskepshi, muhirdar – eski kasip iyeleri.
 Beli kamanday **oqshısı**... (29-bet)
 Anda **xan** kóp diywananı shaqırıp, Qońırat hákimine xat jazdırdı... (3-bet).

Wazir bir neshe kún júrip Qońuratqa keldi. (3-bet)

Qonishınan **qanjar** pıshađın alıp, **wazirdiń** qashına kelgeniń bilmey qaldı.
(4-bet)

Bákir (baqır) shekmen – qızıl shekpen

Damudam – úzliksiz, dárhal Farhadtıń qalası damudam mende (302)

Ganj – baylıq, ğáziyne Baxtım ganj boldı sıymay xanama (294)

Gásht – waqtıxoshlıq, shađalmáslik Keliń begler, gásht etali (298)

suwat–suwlı jer

lađıl – lalı(hasıl tas)

malul – qayđılı -Moynıń burıp malul bolıp yıđlama (294)

maqbul – maqul

máhram – bul jerde:jaqın tuwısqa

mustajap boldı – tilegi qabıl boldı

názir – sawđa

piraqtı hijran – ayralıq Piraqtıń hijranı mańa tapshırdı (295)

ranj boldı raptarı – aqıbeti qapashılıq boldı; Shum pálakniń ranj boldı raptarı (295)

tuba – tuyıq

tubılđı – dubılđa

tuman – túmen, bul jerde: mıń-mıńlađan, sansız

hájde (sájde) – bas iyiw, ant ishiw. Qashlarıń miyratdur hájde bashıma (295)

Arxaizmler hám tariyxıy sózler

Gónergen sóz qatlamı xalıqtıń ertedeđi jasaw jađdayınan xabar beriwshi qatlam bolıp tabıladı. «Dawletyarbek» dástanı tilinde házirgi dáwir menen salıstırđanda arxaizmlerge aylanđan tómendegidey belgilerdi ushıratamız.

Mısalı: *xan, tenge mola, bay tóre, batpan salđirt, musulman ush shayı, salt, asker bası, bazzaz, patsha, múhirdar, oqshı wazir* t.b. Dástanda bunday arxaizmlerdiń qollanıwı dástanniń bizge jetip kelemen degengi dáwirge shekemgi qaraqalpaq tiliniń tariyxıy rawajlanıw jolların usı tariyxıy lingvistikalıq rawajlanıw barısında tilimizge kirgen elementler hám dáwirlerdiń tariyxıy shınlıđın sáwlelendiriw atamalarıń qollanıw dárejesi, sol arqalı dástan tiliniń ózgesheliklerin bildiredi. Mısalı:

Sizdiń astıńızdađı Sarqush at Sonı patsha soratıp atır... (4-bet)

Meniń atım ózimniń bashıma teń, ózim ólmey at berilmeydi - dedi. Shul waqıtta xannan kelgen hakim ođan juwap berdi... (4-bet)

Tariyxıy sózler haqıyqıy turmısta qollanıwdan qalđan zat hám waqıyaların jeke atamaları bolıp, dástan tilinde házirgi qaraqalpaq tilinde ushırasatuđın eski hújjetlerdeđi materiallıq zatlardıń atamaları, hakimlik basqarıw, xalıq turmısı hám t.b. mánilik túrleri gezlesedi.

Mısalı: Neshe jıllar jatır edim **zindanda**,

Búgin bizni kelip kórdiń Habitbek.

Azap bilen biz qalıpmız hijranda,

Meniń ğarip halım sorsań Habitbek (38-bet)

Ala qayıslı turman, bedewli atlı,

Ruslan aybatlı, Rustem sıpatlı,

Shar ayna tubilga, qulshiq sawitli,
Islam dep shabisqan sherleri bardur.

Ol pasli álemdi qiram aleyin
Ystiinnen jol salip óter beglerim,
Bedew minip martler maydana kirip,
Xani, Xanzadañdı tutar beglerim.

Dástan leksikasındajumsalğan bunday gónergen sózler dáwir kartinasın, sol dáwirdegi xalıqtıñ jámiyetlik ekonomikalıq turmısı, kún-kórisi, diniy isenimi. miynet quralları tuwralı bahalı mağlumat beriwshi leksikalıq qatlam bolıp tabıladı.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шоабдурахманов Ш. «Равшан» достонининг бадий тили ҳақида АҚД. Тошкент. 1949. Байлиев С. Языковые особенности дастана «Саят и Ҳамра» АҚД. Ашхабад, 1965.
2. Бердимуратов Е. Ҳазирги заман қарақалпақ тили лексикологиясы. Нөкис, 1994.
3. Қарақалпақ folklori. VI tom, Nókis, «Қарақалпақстан», 1980.

INNOVATIVE
ACADEMY